

АРАБ ТИЛИ ГРАММАТИКАСИДА “ИШТИҒОЛ” ВА “МАҒЪУЛ МУТЛАҚ” МАСАЛАСИ

Исамутдинов Азизбек Батирович

Oriental университети ўқитувчиси

e-mail: mumtoz1990@bk.ru

тел: +998997813423

Аннотация. Мақолада араб тилида иштиғол ва мағъул мутлақ масалалари Шайх Мустафо ибн Муҳаммад Салим ибн Муҳиддин ибн Мустафо ал-Ғалайийнинг “جامع الدروس العربية” асари асосида баён қилинган.

Шунингдек, иштиғол қоидасида тўлдирувчининг феъдан олдинга ўтганида тушум ёки бош келишида келиш ўринларига алоҳида эътибор қаратилган.

Мағъул мутлақ масаласида эса мағъул мутлақ бўлиб келаётган масдарларнинг қай даражада барқарор бўлиб келиши ёки барқарор бўлмаслиги, шунингдек, мағъул мутлақнинг ўринбосарлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: масдар, феъл, боб, мағъул мутлақ, мағъул биҳи, иштиғол

Аннотация. Данная статья посвящена произведению Шейха Мустафы Галайий “Иштигал” и “мағъул мутлақ” в арабском языке с точки зрения Мустафы ал- Галайий”, где рассматриваются вопросы самодополнения (мағъул мутлақ) и иштигал в арабском языке. А также рассмотрены вопросы употребления дополнения в Именительном или же винительном падежах , в тех случаях, когда они ставятся впереди глаголов. Что касается самодополнения, то речь идёт о его заменителях, а также употребления масдаров в роли самодополнения.

Ключевые слова: масдар, глагол, самодополнение, мағъул, мағъул биҳи, иштигал.

Annotation. This article is devoted to the work of Sheikh Mustafa Galayaniy “Ishtigal” and “maful mutlak” in Arabic from the point of view of Mustafa al-Galayaniy”, which discusses issues of self-completion (maful mutlak) and ishtigal in Arabic. And also considered the use of the supplement in the nominative or accusative cases, in cases where they are placed in front of verbs. As for self-completion, we are talking about its substitutes, as well as the use of masdars in the role of self-completion.

Key words: masdar, verb, self-completion, maful, maful bihi, ishtigal.

КИРИШ

Араб тили грамматикасида талабаларга ва ёки умуман ҳар қандай китобхонга жуда кўп учрайдиган, айти пайтда жумладаги маънони аниқ чиқаришликда муҳим ўрин тутадиган қоидалардан бири шаклан тушум келишигида келувчи гапнинг иккинчи даражали бўлакларидир. Айнан тушум келишигидаги сўзларнинг ўзи ҳам ўзаро сўзлашганимизда нутқимизда ниҳоятда кўп учрайди. Бироқ ўзбек тили грамматикасидаги тушум келишигидаги сўзлар ҳамини, нимани, қаерни саволларига жавоб бўлса, араб тили грамматикасидаги тушум келишигидаги исмлар доимо ҳам бундай саволларга жавоб бўлмайди. Чунки, араб тилида шаклан тушум келишигида келадиган исмларнинг турлари бор. Биз тадқиқ қилаётган “иштиғол” ва “мафъул мутлақ” мавзулари ҳам айнан мана шу шаклан тушум келишигида келадиган исмлар таркибига киради.

АСОСИЙ ҚИСМ

XIX асрда Байрутда туғилиб, илму маърифат тарқатиш йўлида ҳаёт кечирган машҳур олимлардан бири Мустафо ибн Муҳаммад Салим ибн Муҳиддин ибн Мустафо ал-Ғалайийний ўзининг “جامع الدروس العربية” асарида бу борада қуйидаги фикрларни билдиради:

Иштиғол – тўлдирувчининг ўзини талаб қилиб келаётган феълидан олдинга ўтганида феълга ўша тўлдирувчига қайтувчи олмошнинг кўшилишидир. Масалан, خالدٌ أكرمته - Холидни ҳурмат қилдим. (сўзма-сўз: Холид уни ҳурмат қилдим.) Бундай ҳолатда олдинга ўтган исмни гапнинг бошида келаётганлиги учун бош келишикда келтириш афзал, лекин уни тўлдирувчи бўлганлиги учун тушум келишигида ҳам келтириш мумкин. Масалан, خالداً رأيتَه - Холидни кўрдим. (сўзма-сўз: Холидни уни кўрдим.) Ўз феълидан олдинга ўтган исмни қуйидаги беш ўринда тушум келишигида келтириш устун кўрилади:

1) исмдан сўнг буйруқ майлидаги феъл келса, масалан, خالداً أكرمه - Холидни ҳурмат қил;

2) исмдан сўнг буйруқ инкор феъли келса, масалан, الكريم لا تهنه - Сахийни хор қилма;

3) исмдан сўнг дуо мазмунидаги жумла келса, масалан, اللهم أمرى يسره - Аллоҳим, ишимни осон қил;

4) исм сўроқ юкламаси ҳамзадан сўнг келса, масалан: (Қамар сураси, 24-оят) [3];

5) сўроқ гапга нисбатан берилган жавоб гап бўлса, масалан, “кимни ҳурмат қилдинг?” деган гапга жавобан берилган қуйидаги гап: “علياً أكرمتَه” - Алини ҳурмат қилдим [1: 403].

Мазкур маълумотлардан маълум бўладики, иштиғол бу тўлдирувчининг ўз омили, яъни феълдан олдин келишидир. Бошқача қилиб айтганда тўлдирувчининг гап бошида келиши, десак ҳам бўлади. Маълумки, ўзбек тилидаги феъл кесимли гап ва араб тилидаги феълий жумла таркибидаги феъл кесимнинг одатдаги жойлашув ўрни билан бир-биридан фарқ қилади. Тўлдирувчи эса, одатда, ҳар икки тилда ҳам эгадан кейин келади. Бироқ одатдаги тартиб ўзгарганда эса тўлдирувчи ҳар икки тилда ҳам эгадан олдин, гапнинг бошида келиши мумкин. Ўзбек тилида тўлдирувчи воситали ёки

воситасиз бўлишидан қатъий назар гапнинг бошида келганда келишик кўшимчалари ўзгармаган ҳолда қўлланилади. Бироқ бу масалада араб тилида ўзига хос жиҳатлар мавжуд. Араб тилида тўлдирувчи гапнинг бошида келганда, одатда, бош келишикда келади. Бироқ ҳар доим ҳам бошида келганлиги учун бош келишикда келавермайди. Юқорида келтирилган бешта ҳолат гапнинг бошида келган сўзнинг аслида тўлдирувчи эканлигидан келиб чиқиб уни фатҳада келтириш маъқул бўлган ўринлардир.

Ушбу исмни қуйидаги уч ўринда бош келишикда келтириш шарт бўлади:

1) “тўсатдан” маъносини англатувчи اذا сўзидан сўнг келса, масалан, خرجت فاذا - чиқдим. Қарасам ҳавони туман қоплаган, яъни ҳавони туман қоплаганини билмаган ҳолда чиқдим; 2) Ҳол эргаш гап олдидан келувчи “الواو” “вов” дан сўнг келса, масалан, جننت و الفرس یرکبه اخوك - Отни аканг минган ҳолда келдим; 3) сўроқ, инкор ва шарт юкламалари, ундашни ифодаловчи юкламалар, гап бошида келувчи “лом”, таажжубни ифодаловчи ما , риторик сўроқ гапни ифодаловчи كم олмоши, эгага таъсир қилувчи юкламалардан сўнг келса, масалан, سعيد فأكرمه - Саидни ҳурмат қилдингми?, زهير هل أكرمته? - Зухайрни ҳурмат қилдингми, خالد هل دعوته - Холидни таклиф қилмадингми, яъни уни таклиф қилишинг керак, الشر ما فعلته - ёмонликни қилмадим, الخیر لأنا افعله - Яхшиликни албатта қиламан, الخلق الحسن ما أطيبه! - гўзал хулқ қандай яхши, زهير كم أكرمته! - Зухайрни қанчалар ҳурмат қилдим! اني أحبه! - Усомани албатта мен яхши кўраман. Мазкур ҳолатларнинг барчасида исм “мубтадо”, яъни исмий гапнинг эгаси ҳисобланади. Чунки ушбу юкламалардан кейин келадиган феъл юкламалардан олдинги исмга таъсир қилмайди [1: 405].

Иштиғол қоидаси борасида Мустафо Ғалайийнидан бошқа олимлар, хусусан, Ин Молик ва Ибн Ақийллар ҳам қимматли маълумотлар келтириб ўтишган. Мустафо Ғалайийний келтириб ўтган фикрлар билан ибн Молик [2: 99] ва Ибн Ақийл [2: 99] ларнинг фикрлари ўртасида қарама-қаршилик йўқ, балки уларнинг ҳар бирининг бу борадаги фикрлари бир-бирини қувватлайди.

Мустафо ибн Муҳаммад Салим ибн Муҳиддин ибн Мустафо ал-Галайийний ўзининг “جامع الدروس العربية” асарида бу борада ўз фикрларини билдириб, мавзуни қуйидагича гуруҳларга ажратиб келтиради:

1) ноаниқ ва хосланган масдар(мубҳам ва мухтас); 2) барқарор ва барқарор бўлмаган масдарлар; 3) масдарнинг ўринбосари; 4) мафъул мутлақ омили; 5) мафъул мутлақ ҳукмлари; 6) ўз феъли ўрнида келувчи ўринбосар масдар.

Ушбу бобларнинг биринчисида, яъни ноаниқ ва хосланган масдар (мубҳам ва мухтас) лар бобида у мафъул мутлақ вазифасида келаётган масдарларни иккига ажратади: 1) мубҳам масдар; 2) мухтас масдар [1: 411].

Мафъул мутлақ вазифасида келаётган масдарнинг маъноси гап таркибидаги феъл маъносига тенг келса, бундай масдар мубҳам масдар дейилади. Мубҳам масдар фақат феълдан англашилган иш-ҳаракатни таъкидлаш учун келтирилади. Масалан:

قمت قياماً – Турдим (таъкид билан).

ضربت اللصّ ضرباً – Ўғрини урдим (аниқ, шубҳасиз).

Феъл талаффузда туширилиб, мафъул мутлақ вазифасидаги масдар унинг ўрнида келиши мумкин. Масалан:

سمعاً و طاعةً – Эшитаман ва итоат қиламан.

Талаффузда туширилиб қолдирилган феъл ўрнида келаётган масдарни иккилик ва кўпликда келтириш мумкин эмас.

Мухтас масдар деб иш-ҳаракатнинг турини, ададини ўз феълига нисбатан кўпроқ ифодалаган масдарга айтилади. Масалан:

سرت سير العقلاء – Ақиллилар юргандек юрдим.

ضربت اللصّ ضربتين – Ўғрини икки марта урдим [1: 411].

Иккинчи бобда мафъул мутлақ вазифасида келаётган масдарларни барқарор ва барқарор бўлмаган масдарларга бўлади. Бунга кўра, гап

11) كلُّ و بعض (11) ва комилликни билдирувчи **أى** сўзлари мафъул мутлақнинг ўрнида келиши мумкин. Масалан, **فلا تميلوا كلَّ الميل (النساء:129)**، **سعت بعض السعى، اجتهدت أئ اجتهد**

12) Мафъул мутлақ вазифасида келувчи масдарга ишора қилувчи кўрсатиш олмоши мафъул мутлақ ўрнида келиши мумкин. Масалан، **قلت ذلك القول**.

ХУЛОСА

Юқорида келтирилган маълумотлардан хулоса сифатида шунини айтиш мумкинки, мафъул мутлақ вазифасида, одатда, масдарлар билан ифодаланади. Бироқ унинг, яъни мафъул мутлақнинг ўринбосарлари келганида масдар эмас, балки ҳаракат номидан шаклланиб чиққан **ما و** сўзлари, **كلُّ و بعض** ва комилликни билдирувчи **أى** сўзлари, **ما و** шарт юкломлари, **أى** сўроқ юкломлари, иш-ҳаракатнинг турига далолат қилувчи сўз ва мафъул мутлаққа қайтувчи олмош кабилар келиши мумкин экан.

Иштиғолда эса сўз асли тушум келишигида бўлган тўлдирувчи бўлганлиги сабабли тушум келишигида ўқилса ҳам, гапнинг бошида келганлиги сабабли бош келишигида ўқилса ҳам бўлар экан.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. الشيخ مصطفى غلاييني جامع الدروس العربية. مصر، ٢٠٠٨.
2. شرح بن عقيل على ألفية بن مالك. المجلد-٢. القاهرة، ٢٠٠٥.
3. Қуръони карим. Нашрга тайёрловчи: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. – Тошкент: Ҳилол, 2017.